

INGEKOMEN BOEKEN

Bedrijfskostenstatistiek van de groothandel in zoetwaren en aanverwante artikelen 1953, *Publ. van het Centraal Bureau voor de Statistiek*.

Cahiers de Droit Fiscal International, volume XXVIII, *Uitg. L'International Fiscal Association*.

Cahiers de Droit Fiscal International, volume XXIX, *Uitg. L'International Fiscal Association*.

T. Perry, De toepassingsmogelijkheden en de toekomstige ontwikkeling van de telexdienst en de telegraafhuurlijnen, *Uitg. Staatsbedrijf der Posten, telegrafie en telefonie, Pers en Propagandadienst*.

Drs J. A. Hendriks en R. Warmenhoven, Merit Rating (Serie Baas boven Baas publicatie no. 2), *Uitg. Ned. Inst. voor Efficiency*.

De middengrote onderneming in Nederland, *Uitg. de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel*.

U. de Vries, De administratie van een gasbedrijf, derde herziene uitgaaf, *Uitg. N. Samsom N.V.*, Alphen aan den Rijn. Prijs f 14.75.

Jaarverslag 1954 van het Landbouw-Economisch Instituut.

R. W. Starreveld, Enkele beschouwingen over de ontwikkeling van de administratieve organisatie, *Uitg. N. Samsom N.V.*, Alphen aan den Rijn.

Mr J. Mulder, Het aanmerkelijk belang, *Uitg. L. J. Veens' Uitgeversmij N.V.*, Amsterdam. Prijs f 25.—.

De functies van de voorraadhoudende groothandel in ijzer en staal, Publicatie van de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, *Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 10.—.

H. Diepenbroek, Leerboek der moderne bedrijfsadministratie, 4e druk, *Uitg. Uitgeversmij W. de Haan N.V.*, Utrecht. Prijs f 4.50.

T. J. de Bock, De Hoge Raad in de praktijk, *Uitg. N.V. Uitgeversmij „De Tijdstroom”*, Lochem. Prijs f 8.90.

J. J. Knap, Exposities ter bevordering van de afzet, *Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 12.50.

S. Brouwer, Beurs en effectenhandel, *Uitg. J. H. de Bussy*, Amsterdam. Prijs f 17.50.

H. G. Hagelen, Uw toekomstvoorzieningen en de Fiscus, 2e druk (Serie: het moderne bedrijfsleven no. 49), *Uitg. Nederlandse Uitgeversmij N.V.*, Leiden. Prijs f 2.25.

C. van Soest, Fiscale verhalen, 2e druk, *Uitg. Uitgeverij F.E.D.*, Amsterdam. Prijs f 7.50.

A. F. Tuk, De oudedagsvoorziening en de fiscus.

Dr J. E. Andriessen, De ontwikkeling van de moderne prijstheorie (Capita Selecta der Economie XVIII), *Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 14.50.